

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Г.М. Рахматуллаева

кандидат исторических наук,

профессор кафедры узбекского и русского языков УМЭД Ташкент, Узбекистан

g_rahmatullaeva@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556411>

Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы актуальной проблематики, связанные с методикой обучения русскому языку и вытекающими из неё целями, задачами и методами организации учебного процесса.

Ключевые слова: методика преподавания, русский язык как неродной, современные подходы к обучению.

В качестве одной из приоритетных задач в Указе Президента РУз № УП-37 от 21.02.2024 г. «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодёжи и бизнеса» определена реформа образовательной системы страны, предусматривающая её вывод на качественно новый уровень. Особое внимание в документе уделяется повышению качества высшего образования, подготовке высококвалифицированных кадров в целях обеспечения их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах и способных достойно отвечать на вызовы времени. Сегодня специалист должен быть готов не только осваивать новые профессии, заниматься самообразованием, но и успешно функционировать в условиях открытого, поликультурного и толерантного общества. Процесс языковой, культурной и профессиональной самоидентификации современного специалиста чрезвычайно сложен и требует всестороннего, глубокого анализа на стыке многих предметных областей. Проблема речевой подготовки специалистов, в том числе и по русскому языку, является весьма актуальной, т.к. сегодняшний реальный мир – это мир коммуникации, диалога культур, взаимных интересов и здорового прагматизма. 31 октября с.г. Президентом Узбекистана Ш.М. Мирзиёевым был подписан Закон № ЗРУ-986 «О ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку (Бишкек, 13 октября 2023 года)».

Выбор профессии, учёба, стремление сделать карьеру – это общечеловеческие составляющие сегодняшнего прагматичного мира. Несмотря на личностные различия, представители разных национальностей, социальных групп, профессий как носители русского языка легче контактируют и понимают друг друга. Вот почему качественное изменение отношения к речевому

поведению, речевой этике и речевому этикету нынешних студентов требует постоянного совершенствования содержания учебной дисциплины «Русский язык» и, в связи с этим, модернизации и обновления педагогических целей и задач.

Методика – междотраслевая дисциплина, находящаяся на стыке педагогики, психологии, философии и специальной дисциплины; для методики преподавания русского языка – это лингвистика. Предметом методики является процесс обучения. Поскольку предмет методики совпадает с предметом других педагогических дисциплин, методику обычно относят к разряду педагогических наук. Задачи методики преподавания русского языка состоят в определении целей, содержания и методов процесса обучения русскому языку как учебному предмету.

Методика преподавания русского языка, являясь одной из педагогических наук прикладного характера, строится с опорой на лингвистическую теорию и призвана решать практические задачи воспитания, обучения и развития учащихся. Предметом данной методики является изучение закономерностей усвоения системы научных понятий языкознания и формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность обучающихся как процесс овладения русским языком в условиях обучения – овладение речью, письмом, чтением, грамматикой и пр. Теоретические закономерности формирования языковых понятий и усвоения лингвистического материала обучающимися разных категорий и возрастов лежат в основе практических методических рекомендаций.

Сегодня роль методики преподавания русского языка трудно переоценить, т.к. без её совершенствования невозможна реализация задач по повышению качества образования. Главной целью методики преподавания данного предмета является разработка эффективных систем, методов и приёмов обучения языку и речи. И, в первую очередь, речь должна идти об определении целей и задач обучения русскому языку: чему учить?, как учить?, как осуществлять контроль за процессом обучения? Основные направления методики преподавания включают в себя определение содержания обучения – разработку программ по русскому языку, определяющих содержание обучения, создание и совершенствование учебников, учебных пособий, системы упражнений и заданий для учащихся. При разработке принципов, методов и приёмов обучения, конструирования учебных занятий и методов контроля усвоенного учебного материала определяются критерии оценок для изучения уровней знаний, умений и навыков учащихся на разных ступенях обучения.

В работах современных методистов часто употребляются термины «русский язык как родной», «русский язык как неродной» и «русский язык как иностранный». Сопоставление этих методик обучения обнаруживает их общие черты и различия, и объединяющим началом здесь является система русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из которых формируется языковая система того или иного объёма (но с неперменной адекватностью системе в целом), предлагаемая в качестве учебной модели русского языка.

Выбор формы презентации учебного материала по русскому языку зависит от его соотношения с родным языком, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе родного языка, от наличия специфических черт общего материала в системе русского или родного языка.

Следует отметить тот факт, что в преподавании русского языка как родного и как неродного сегодня одной из существенных проблем является его излишняя грамматикализация. Нельзя забывать о том, что не следует ставить грамматику в центр содержания дидактического материала и, следовательно, в центр внимания обучающихся, так как это приведёт к нанесению ущерба другой стороне обучения – практическому овладению речью на изучаемом языке. Содержание, средства, методы и приёмы обучения должны быть скоординированы и ориентированы на практическое овладение учащимися всеми видами речевой деятельности. Таким образом, понимание практической направленности обучения русскому языку как неродному в условиях неязыкового вуза в лингводидактике прежде всего должно связываться с речевым развитием обучающихся и характеризоваться как познавательно-практическое.

Важнейшие лингводидактические принципы определяются спецификой русского языка как неродного и формулируются как положения, связанные друг с другом своей неперменной практической направленностью. Речь идёт о таких базовых принципах содержания обучения, как: активная коммуникативность; взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности; концентрическая организация расположения материала; функциональная значимость лексико-грамматического материала при минимизации грамматического; тематическая организация изучаемого дидактического материала; устное опережение и учёт родного языка обучающихся. Для успешного изучения русского языка как неродного преподавателю необходимо создавать условия, способствующие формированию интереса учащихся к изучаемому материалу и пониманию его полезности. Следует разнообразить формы проведения занятий и чётко их структурировать, выбирая для этого наиболее эффективные методики и

стремиться к приданию каждому занятию творческий, поисковый характер, сюжетность и логическую взаимосвязанность всех его частей.

Содержание образования по русскому языку как неродному должно выступать, прежде всего, как процесс обучения речевой деятельности с упором на коммуникативные общеречевые умения. Именно они являются показателями спонтанного, свободного владения речью и способности обучающихся общаться на данном языке, так как упражнения, вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспитательный и познавательный заряд. Что особенно важно, в процессе формирования коммуникативных умений у обучающихся одновременно будут отрабатываться самые различные навыки: орфоэпические, грамматические, орфографические и др. Что касается принципа учёта родного языка обучающихся, то речь идёт о рациональном его учёте и формах правильного использования сопоставительно-типологического и контрастивного анализа русского и узбекского языков, а также факторов, влияющих на сужение границ взаимодействия языковых систем в условиях двуязычия, которое складывается либо при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка. Непременно следует учитывать грамматическую систему узбекского языка в практике преподавания русского, иначе обучающиеся будут проводить межъязыковые аналогии самостоятельно, что обязательно приведёт их к неверным выводам и отрицательно скажется на речевой практике на неродном языке. Наибольшую ценность в процессе преподавания языков представляют сопоставления, которые учитывают сходства и расхождения не только в структуре языковых единиц, но и в правилах и законах их употребления в каждом языке.

Методика преподавания русского языка как неродного должна подготавливать возможность для осознания специфики родного языка в каждом конкретном случае изучения явления русского языка, но прямое обращение к родному языку должно быть строго нормированным. Ставить грамматику русского языка в центр внимания обучающегося также нельзя. Следует заметить, что результаты сопоставительного анализа языков не находят прямого применения в учебном процессе и, как правило, остаются в методической «кухне» педагога, лишь помогая ему обнаруживать определённые «зоны трудностей» в усвоении грамматических форм и категорий, предсказывать те или иные вероятные интерферентные ошибки в русской речи нерусских учащихся. Следовательно, необходимо фиксировать произвольное внимание обучающихся на отличительных особенностях грамматики русского языка, но

при этом на первое место в обучении ставить коммуникативно значимые упражнения ситуативного характера, содержательные и информативные тексты, на основе которых происходит формирование их речевых навыков.

Правильный учёт родного языка обучающихся позволит сократить расходы и без того ограниченного учебного времени на овладение грамматическими закономерностями изучаемого неродного языка, быстрее и эффективнее сформировать их коммуникативные умения на русском языке. Наиболее удачными формами овладения языковыми закономерностями русского языка как неродного являются правила-инструкции и функциональные таблицы, в которых в сжатом виде представлены формальные показатели грамматических значений и описаны сами значения. Словарная работа как составная часть практического, активного обучения также опирается на принципы сознательного отношения учащихся к изучаемому материалу, на развитие мотивации изучения неродного языка. Активно используемым принципом составления словаря сегодня является не только алфавитный порядок, как это было раньше, но и тематическая его организация: приводится список слов, использованных в тексте, к некоторым из них даются синонимы, однокоренные слова, реже – антонимы. Такая организация лексики на основе текста позволяет более эффективно развивать словарный запас учащихся, опираясь на психологические и психолингвистические закономерности усвоения языковых единиц.

Методика обучения русскому языку как неродному в новых геополитических условиях формируется, активно базируясь на наработках теории обучения русскому языку как иностранному, и каждодневная практика преподавания должна показать преемственность и взаимодополняемость современных теорий и методик. Однако неизменным в методике обучения русскому языку как неродному остаётся её базовый принцип – это учёт в учебном процессе особенностей родного языка и родной культуры, необходимый так же, как и сохранение базовых ментальных исторических связей личности с истоками своей нации через национальный (родной) язык и культуру.